

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613309>

УДК 728.1

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

Ф.И. Абдуллаева,

магистрант 2 курса, напр. «Архитектура»,

РУДН,

Инженерная академия,

А.А. Колесников,

доц., к.арх.,

Инженерная академия\Департамент архитектуры

Аннотация: Статья посвящена особенностям архитектуры объектов жилищного строительства, относящихся к многофункциональным жилым комплексам (МФЖК). Социально-экономические условия развития городов Российской Федерации характеризуются урбанизацией, ростом числа личного автотранспорта, экстенсивным увеличением городских территорий, причем одновременно происходит отставание темпов формирования жилых зон, имущественное расслоение населения городов, неукomплектованность и несбалансированность застроек, наблюдается несовершенство системы коммунального и культурно-бытового обслуживания. Эффективным путем нейтрализации этих отрицательных явлений может служить возведение объектов МФЖК. Проблема исследования МФЖК не нова, однако в научной литературе она освещена достаточно фрагментарно, поэтому ее изучение представляет научный интерес. Для исследования этой проблемы в статье был выполнен комплексный анализ архитектурных особенностей объектов МФЖК, что позволило рассмотреть архитектурные композиции МФЖК с позиций двуединого процесса – как формирование среды утилитарного назначения и как наделение этой среды эстетическими и художественными качествами. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования основных положений работы в учебном процессе вузов и в реальном проектировании.

Ключевые слова: многофункциональный жилой комплекс, МФЖК, архитектура, территория застройки, градостроение, недвижимост, жилое здание, элемент архитектуры, архитектурная форма

ARCHITECTURAL FEATURES FOR THE FORMATION OF RESIDENTIAL COMPLEXES

F.I. Abdullaeva,

2nd year master's student, direction "Architecture",

RUDN,

Engineering Academy,

A.A. Kolesnikov,

Associate Professor, Ph.D.,

Academy of Engineering\Department of Architecture

Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the architecture of housing construction objects related to multifunctional residential complexes (MFHC). The socio-economic conditions for the development of cities in the Russian Federation are characterized by urbanization, an increase in the number of personal vehicles, an extensive increase in urban areas, and at the same time there is a lag in the pace of formation of residential areas, property stratification of the population of cities, understaffing and imbalance of buildings, there is an imperfection of the system of communal and cultural and consumer services. An effective way to neutralize these negative phenomena can be the construction of MFHC facilities. The problem of studying MFHC is not new, however, in the scientific literature it is covered quite fragmentarily, so its study is of scientific interest. To study this problem, the article carried out a comprehensive analysis of the architectural features of the MFHC objects, which made it possible to consider the architectural compositions of the MFHC from the standpoint of a two-pronged process – as the formation of a utilitarian environment and as endowing this environment with aesthetic and artistic qualities. The practical significance of the research is determined by the possibility of using the main provisions of the work in the educational process of universities and in real design.

Keywords: multifunctional residential complex, MFHC, architecture, building area, urban planning, real estate, residential building, architectural element, architectural form

Введение. Архитектурный образ здания в составе многофункционального жилого комплекса современного крупного города – это облик здания, его лицо, которое должно выражать предназначение комплекса, демонстрировать его характерные черты, которые, в свою очередь, должны формировать представление, как о структуре комплекса, так и о его создателях. Архитектура оказывает мощное воздействие на человека, она влияет на его настроение, создает подавленное, угнетенное настроение или же, напротив, вселяет в него чувство приподнятости. В то же время работа создателя архитектурного образа жилых комплексов не может служить самодостаточной или самодовлеющей задачей, она должна быть подчинена главному требованию – созданию конструктивно оправданного, удобного в функциональном отношении комплекса жилых зданий, экономичного как в процессе строительства, так и в процессе его эксплуатации.

Актуальность исследования. Многоэтажные жилые здания многофункциональных жилых комплексов в настоящее время становятся массовым типом жилища и представляют собой комплексные инженерные и архитектурные сооружения, которые должны разрабатываться как единый архитектурно-градостроительный проект. Проектирование и возведение МФЖК на сегодняшний день не только необходимость, но и обоюдная – и для градостроения в целом, и для отдельных инвесторов и застройщиков – неизбежность, предоставляющая возможность развития инфраструктуры в мегаполисах и возможность размещения капиталов инвесторов.

Объект исследования – многофункциональные жилые комплексы, проектируемые и возводимые в крупных городах Российской Федерации.

Предмет исследования – архитектура многофункциональных жилых комплексов.

Цель исследования – определить основные архитектурные особенности формирования многофункциональных жилых комплексов.

В соответствии с поставленной целью в статье предполагается решить следующие **задачи**:

- дать характеристику МФЖК как единому комплексу жилых объектов и объектов утилитарного назначения;
- определить архитектурно-композиционные особенности МФЖК;
- охарактеризовать архитектурно-типологические особенности социальных типов МФЖК.

Метод исследования – комплексный анализ теоретических материалов по теме исследования.

Научная новизна исследования, выполненного в статье, определяется отсутствием в научной литературе аналогичных исследований.

Основная часть. Отличительной чертой современного градостроения является уплотнение городской среды и расширенное строительство объектов, реализующих множество функций социально-культурного и общественно-делового характера. Традиционно существующее функциональное зонирование городской территории на промышленные, общественные и рекреационные зоны в современных условиях изменяются в пользу многофункциональности объекта, что ведет к взаимосвязи разнообразных жизненных процессов и возможности одновременного комфортного проживания и развития. При этом архитектура, отвечая задачам времени, следует в фарватере общественно-политических процессов и становится одним из генераторов передовых идей градостроительства, вырабатывая приемы свободной планировки и полифункциональности, которые существенно ограничивают связи между объектами и повышают эффективность использования территории городских застроек.

МФЖК как единый комплекс жилых объектов и объектов утилитарного назначения. Общие представления о многофункциональных жилых комплексах (МФЖК), вытекающие из совокупности теоретических разработок, сформировались в середине XX века, когда возникли гиганты градостроения, отличающиеся многофункциональностью жилой среды, высокой плотностью застройки, многоуровневой планировкой, интеграцией в жилую зону гаражей и стоянок, вертикальным функциональным зонированием. К таким жилым комплексам можно отнести Нордвестштадт во Франкфурте-на-Майне (рис. 1, а), Першинг-Сквер в Лос-Анджелесе (рис. 1, б), Дефанс в Париже (рис. 1, в).

а

б

В

Рисунок 1 – Многофункциональные жилые комплексы-гиганты:
а) Нордвестштадт во Франкфурте-на-Майне; б) Першинг-Сквер в Лос-Анджелесе; в) Дефанс в Париже

Российский и зарубежный опыт проектирования и строительства многофункциональных жилых комплексов свидетельствует о необходимости формирования обобщенного подхода при возведении крупных жилых объектов, в соответствии с которым должны быть учтены как функциональные, так и экономические и социальные факторы: функциональность застройки, учет экономических возможностей покупателей жилья путем строительства жилья различных типов, использование наиболее эффективных типов застройки. С позиций обобщенного подхода можно дать следующее определение многофункционального жилого комплекса – это перспективная пространственная форма удовлетворения потребности человека в жилье, городском окружении и отдыхе, по своему функциональному назначению представляющая собой комплекс жилых зданий и административных учреждений, объединенных единым композиционно-планировочным замыслом. МФЖК являются востребованными объектами инвестиций и могут настолько гармонично вписываться в городскую инфраструктуру, что даже неудачное в плане градостроения расположение территории застройки может возмещаться за счет различных функциональных компонентов реализованного объекта, в частности, за счет предоставления более высокого уровня комфорта в результате обеспечения возможности использования внедренных в комплекс взаимосвязанных объектов [1].

Более конкретное содержание понятия «многофункциональный жилой комплекс» заложено в определении, приведенном в [2]: это объект, который сочетает в себе несколько различных типов недвижимости жилого, общественного и коммерческого характера, взаимодействующих между

собой и оказывающих влияние на другие составляющие в рамках единого комплекса.

История архитектуры хранит многочисленные примеры попыток совместить или, по крайней мере, приблизить к жилые разнообразные трудовые и общественные функции – это термы, греческие агоры, торговые дома и мастерские с жильем на верхних этажах, дома-коммуны. Современные многофункциональные жилые комплексы – венец творчества человека в этом направлении. Примерами отечественного жилищного строительства с использованием архитектуры, присущей многофункциональным жилым комплексам, могут служить дом Наркомфина на Новинском бульваре (Москва) (рис. 2, а), дом-коммуна Общества политкаторжан (С.-Петербург) (рис. 2, б), «Дом нового быта» (Москва) (рис. 2, в), построенные в начале XX века и отреставрированные в наше время.

Рисунок 2 – Прототипы современных многофункциональных жилых комплексов:

а) дом Наркомфина на Новинском бульваре (Москва); б) дом-коммуна Общества политкаторжан (С.-Петербург); в) «Дом нового быта» (Москва)

В настоящее время существует достаточно большое разнообразие реализованных на практике схем многофункциональных жилых комплексов: ствольные, бескаркасные с несущими стенами, коробчатые, коробчато-

ствольные, каркасноствольные, каркасные с диафрагмами жесткости, рамно-каркасные [3].

К настоящему времени МФЖК превратились в перспективную форму градостроения, отразившую в себе потребность человека в городском окружении и отвечающую его запросам в жилье, отдыхе, общении и в работе.

Идея многокомпонентного жилого комплекса едва ли не старше самого человечества – зародилась она в эпоху пещерного человека, когда многофункциональным жилищем служила пещера – она была и местом для общения, и рабочим местом, и жилищем. Во времена средневековья европейские купцы, как и купцы на Руси, первый этаж своего дома зачастую отводили под торговую лавку, а сами жили на верхнем этаже, то есть инфраструктура обслуживания тесным образом переплелась с жилищем. Развитие промышленного производства и технический прогресс в целом способствовали встраиванию деловых и торговых учреждений в структуру жилища.

К середине прошедшего века общая идея МФЖК оформилась в альтернативный принцип жилищного строительства, вобрав в себя требования многопрофильности и уплотнения застройки. Именно в это время возникли жилые комплексы, включающие в себя структуры образовательного, хозяйственно-бытового, торгового, физкультурно-оздоровительного назначения, а архитектура МФЖК стала элементом городской среды.

В [4] современные многофункциональные жилые комплексы классифицируются на МФЖК-гиганты и МФЖК, имеющие среднэтажную застройку. Для МФЖК-гигантов характерно развитое вертикальное функциональное зонирование, служащее формой многофункциональности жилой среды, а также активное внедрение в структуру жилого комплекса гаражей-стоянок. Примером МФЖК-гиганта может служить жилой комплекс в Каире «The Gate Residence», содержащий соединенные переходами восемь вертикальных блоков, на крыше которых размещен огромный сад (рис. 3, а). В комплекс интегрированы следующие архитектурные новации: приспособления, предназначенные для направления потоков воздуха в требуемом направлении; солнечные коллекторы для обеспечения жилого комплекса горячей водой; солнечные батареи; геотермальные установки для обогрева здания.

а) МЖК-гигант; б) МЖК средней этажности

Рисунок 3 – Жилой комплекс:

По классификации, принятой в [5], к среднеэтажным МФЖК относят жилые комплексы, принадлежащие ко 2-му классу этажности (до 17 этажей). Пример среднеэтажного МФЖК – одно из зданий жилого комплекса «Янтарный» в г. Кемерово (рис. 3, б). Такие комплексы большей частью служат для обеспечения преемственности исторической застройки города, поэтому и создают их в исторической части города. При этом застройщик обязан не только бережно относиться к историческим объектам, но и использовать приемы нюансной и контрастной архитектуры, а также архитектуры подобия, чтобы гармонично вписаться в исторический облик города.

Примером возведение объектов МФЖК, достойном подражанию, может служить современная стилистика коммерческого жилья в исторической части Нижнего Новгорода, где архитектура большинства поздних построек представлена контекстуализмом и историзмом, а рационалистический характер возводимых объектов продолжает традиции отечественного рационализма и конструктивизма даже при использовании такой формы архитектуры, как неомодернизм [6]. Можно считать, что архитектура МЖК в историческом центре Нижнего Новгорода равноправно участвует в создании своеобразного облика города, как и архитектура общественных зданий.

В то же время важно отметить, что ввиду ограниченности размеров среднеэтажных МЖК в них может быть исполнено ограниченное число общественных функций.

Архитектурно-композиционные особенности многофункциональных жилых комплексов. Современный многоэтажный жилой дом является архитектурно-композиционным комплексом, органично вписывающимся в городскую застройку. Многоуровневые платформы многофункционального жилого комплекса предназначены для решения таких

функциональных задач, как тепло- и звукоизоляция жилых помещений от городской среды, эффективное использование городской территории, фиксирование рекреационного пространства, определение зоны пешеходного транзита, разделение транспортных и пешеходных потоков. Архитектурно-планировочным решением жилого комплекса может быть предусмотрено возведение зданий с террасами, причем на средних и верхних этажах жилых комплексов индивидуальные террасы могут иметь большую площадь – здесь отчетливо проявляется стремление застройщика максимально рационально использовать выступы фасада и пространство крыши.

Одна из особенностей архитектуры МФЖК определяется ролью стилистических и композиционных подходов в системе застройки – именно она может предъявить к решению задач возведения жилого комплекса многочисленные требования. Например, требования к выраженной вертикальности членений, объемности, плоскостности, симметрии или асимметрии архитектурных форм и др. Особенности стилистических и композиционных подходов определяется и главное эстетическое требование к конструктивным, объемно-планировочным и архитектурно-планировочным решениям жилых зданий, сущность которого состоит в обеспечении гибкости композиционных решений. Жилые здания, составляющие жилой комплекс, должны быть художественно едины с колоритом и обликом всего жилого комплекса, а в случае интеграции нового объекта в существующую городскую застройку должны гармонизировать с массивом зданий в структуре города.

Конструктивная однородность зданий МФЖК может служить основой для создания объектов с архитектурой, органично вписывающейся в существующую застройку, хотя объемные формы такого объекта могут иметь самое разное проявление – жилой комплекс может компоноваться, например, равно- или разновысотными зданиями, фоновыми и контрастирующими с ними акцентными зданиями и др.

Композиционное решение фасада и объемной формы зданий МФЖК исходит из конструктивной и функциональной логики архитектуры возводимого здания, особенностей его фасадной композиции, которые зависят от ориентации и месторасположения здания в застройке. Обычно проектом МФЖК предусматривается строительство рядовых домов с нейтральными, спокойными формами, в то время как акцентные здания могут иметь сложную форму и большую этажность. Современные архитектурно-композиционные решения многофункциональных жилых комплексов широко используют такие объемно-пространственные элементы, как ритм балконов, выступающие ризалиты, эркеры и террасы, стилобаты, для которых характерны обогащающая стилистическую выразительность

пластика и которые используются и как средство архитектурной пластики фасада, и как средство шумоизоляции (рис. 4).

Рисунок 4– Объемно-пространственные элементы, реализованные в МЖК «Симфония Нижнего» (г. Н. Новгород)

В XXI веке окончательно сложились предпосылки, определившие развитие новаторских стилистических направлений в жилищном строительстве. Внедрение в практику инновационных строительных технологий обусловило переход классицизма к эклектике, неопластицизму и конструктивизму. В архитектуре жилых зданий стали использоваться объемно-пространственные композиции, подчеркивающие геометрию и пластику архитектурных форм; на практике стали осуществляться архитектурно-композиционные решения, содержащие смешанные архитектурные стили; архитектура жилых зданий становится все более разнообразной и все более полно учитывает потребности и предпочтения заказчика; все шире находят применение такие современные творческие направления, как «иная» («зеркальная»), экологическая, футурологическая образная авторская архитектура, контрастный деконструктивизм, пластичный экспрессионизм, хай-тек, техницизм, пропорциональный минимализм, технологичный неромодернизм.

Для архитектуры деконструктивизма характерен отказ от излишней декоративности, а объемно-пространственные решения здесь реализуются при помощи комбинаций объемов и формальных структур, что позволяет создавать целостный экстерьер здания посредством трансформации одних форм в другие с последующим созданием необычной динамики и геометрии построения. Зачастую элементы жилых зданий стали представлять собой параллелепипеды, преобразующиеся в кубы. Активно применяются и другие архитектурные приемы: использование в структуре возводимых зданий панорамных окон, разбавляющих плоскость фасада; чередование гладких

простенков со сложными выступающими объемами; дополнение высоких прямоугольных ризалитов полукруглыми объемами; применение лент из остекления и непропорционально широких плоскостей – эти элементы архитектуры относят уже к художественным приемам. В современной архитектуре многофункциональных жилых комплексов в качестве основных элементов выражения стали использоваться горизонтали и вертикали здания при одновременном усложнении внешнего облика фасада, укрупнении объемов и устранении мелких членений.

В XXI веке архитектура МФЖК стала характеризоваться развитостью разнообразных архитектурно-стилистических направлений и тенденций в условиях свободы их выбора, определяющей роли авторского проектирования и при возрастании роли архитектора как художника.

Архитектурно-типологические особенности социальных типов многофункциональных жилых комплексов. Жилые дома МФЖК «эконом-класса» имеют стандартную планировку жилых помещений в соответствии с государственными нормативами. Жилые комплексы этого класса рассчитаны на широкие слои населения с разным уровнем дохода, они располагаются как в пригородах, так и в черте города, недалеко от транспортных магистралей; на первых этажах зданий таких комплексов обычно размещаются помещения общественных структур, осуществляющих социальное обслуживание населения.

Жилые дома МФЖК «комфорт-класса» представляют собой комплексы многоквартирных жилых домов, возводимых по адаптированным типовым или по индивидуальным проектам. Объемно-планировочные решения жилья «комфорт-класса» характеризуются функциональным зонированием и наличием подсобных помещений, придомная территория имеет паркинг, хозяйственные и детские площадки.

Жилые дома МФЖК «бизнес-класса» проектируются по индивидуальному авторскому проекту, учитывающему повышенные требования к безопасности и комфортности проживания; они выполняются по инновационным строительным технологиям, предусматривающим применение современных отделочных материалов и конструкций. В таких домах предусмотрены рекреации, общественные помещения для жителей дома, гостевые автопарковки, подземный паркинг, они располагаются в престижных районах с развитой инфраструктурой.

Жилые дома «премиум-класса» выполняются по индивидуальным проектам, учитывающим повышенные требования к комфортности проживания и требования к архитектурно-художественной выразительности облика здания. Жилые дома этого класса возводятся также с применением современных строительных технологий; общественные помещения таких домов оформлены элементами дизайна; располагаются они в ландшафтно

благоустроенных территориях престижных городских районов и имеют индивидуальную функционально-планировочную структуру [7].

Заканчивая исследование, приведем краткий анализ миланского многофункционального жилого комплекса CityLife (рис. 5).

Рисунок 5 – жилой комплекс CityLife в Милане

Жилой комплекс CityLife разработан талантливым иракско-британским архитектором Захи Хадид, заслужившей мировое признание. Спроектированный ею комплекс CityLife гармонично вписывается в городскую среду, не перегружая ее своими современными архитектурными формами. В разработанном до мелочей проекте особое внимание было уделено инфраструктуре территории застройки, созданию многочисленных транспортных развязок, строительству дополнительной ветки метро, безупречно продуманному плану велосипедных маршрутов и пешеходных зон, связывающих комплекс с центром Милана. Не остались без внимания и бионические формы – интегрированные в фасады зданий и архитектурные элементы с самополивающимися деревьями придали комплексу запоминающийся, впечатляющий, гармоничный образ. Можно сформулировать общее впечатление от архитектуры проекта CityLife: жилой комплекс выглядит спокойно и сдержанно, а элегантность композиции определяется скошенной крышей с крытыми террасами и изогнутыми балконами. Возврат к недалекому прошлому в строительстве – остеклению с деревянной отделкой – элегантно сочетается с ландшафтным рельефом [7].

Проектом CityLife Захи Хадид в очередной раз убедительно доказала, что она заслуженно считается одним из сильнейших современных архитекторов. Отличительной ее чертой как архитектора было применение в архитектуре текучих форм, притягательных своей нестандартностью, а главным принципом ее творчества было использование необычных

творческих приемов для организации больших урбанистических пространств [8].

Заключение. Повсеместно окружающая нас архитектура – это могучее средство воспитательного воздействия, а удачно спланированный, целесообразно скомпонованный многофункциональный жилищный комплекс в структуре города помогает человеку и в плодотворной работе, и в отдыхе.

Для современного мультикомфортного жилья характерны не только отлично функционирующие системы противопожарной безопасности, очистки воздуха, освещения, звукоизоляции и акустики, не только использование превосходных с точки зрения безопасности для человека и экологии окружающей среды материалов, но и профессионально проработанная, творчески исполненная архитектура возводимых объектов. И это нашло свое отражение в многофункциональных жилых комплексах. В настоящее время МФЖК стали важным градостроительным звеном как на мировом, так и на отечественном рынке недвижимости, причем архитектурные особенности отечественных зданий МФЖК дифференцированы по социально-экономическому признаку, учитывающему платежеспособность заказчика: планировочные модули верхних ярусов спланированы по повышенному стандарту вспомогательных зон и включают в себя такие объемно-архитектурные элементы как пентхаусы, дворики-сады, атриумы. Набор зон обслуживания для нижних и средних уровней обычно характеризуется следующими вспомогательными функциями: помещениями для хранения продуктов, стирки и сушки белья, помещениями для летнего времяпрепровождения. На нижних уровнях обычно планируются квартиры, обеспечивающие минимальный стандарт вспомогательных зон обслуживания. Несомненно, МФЖК являются перспективным направлением жилищного строительства, а при их возведении архитекторы-градостроители все шире применяют революционные приемы формообразования и архитектурного планирования.

Список литературы

[1] Дубынин Н.В. Архитектура многофункциональных зданий и новые строительные системы / Н.В. Дубынин // Жилищное строительство. – 2014. № 5. 63-66 с.

[2] Леженцев С.В. Многофункциональные жилые комплексы: понятие, классификация, проблемы / С.В. Леженцев // Инновационное развитие строительства и архитектуры: взгляд в будущее. – 2017. 137-140 с.

[3] Коршунова Н.Н. Особенности конструктивных решений зданий многофункционального назначения в различные периоды развития

архитектуры / Н.Н. Коршунова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. – 2005. № 1. 121-124 с.

[4] Гошева Д.М. Современные тенденции в проектировании многофункциональных жилых комплексов / Д.М. Гошева, Е.В. Ирманова // Академическая публицистика. – 2018. № 11. 259-268 с.

[5] Марченкова С.В. Особенности формирования структуры многофункциональных жилых комплексов / С.В. Марченкова // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании : материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 14-15 апреля 2011 года. – Москва : Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 2011. 76-84 с.

[6] Кайдалова Е.В. Архитектурное формирование коммерческих жилых домов в историческом центре города (на примере г. Нижнего Новгорода) : специальность 18.99.02 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности : автореф. дис. ... кандидата архитектуры / Е.В. Кайдалова; Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – Нижний Новгород, 2005. 28 с.

[7] Даняева Л.Н. Архитектурно-типологическое формирование многоэтажных жилых зданий : монография / Л.Н. Даняева, К. В. Постнова ; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2019. 85 с.

[8] Футуристический комплекс: тотальная оптимизация жилого пространства. [Электронный ресурс]. – URL: <https://novate.ru/blogs/041114/28449/>. (дата обращения: 06.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Dubynin N.V. Architecture of multifunctional buildings and new building systems / N.V. Dubynin // Housing construction. – 2014. No. 5. 63-66 p.

[2] Lezhentsev S.V. Multifunctional residential complexes: concept, classification, problems / S.V. Lezhentsev // Innovative development of construction and architecture: a look into the future. – 2017. 137-140 p.

[3] Korshunova N.N. Features of constructive solutions for multifunctional buildings in various periods of architecture development / N.N. Korshunova // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Engineering research. – 2005. No. 1. 121-124 p.

[4] Gosheva D.M. Modern trends in the design of multifunctional residential complexes / D.M. Gosheva, E.V. Irmanova // Academic journalism. – 2018. No. 11. 259-268 p.

[5] Marchenkova S.V. Features of the formation of the structure of multifunctional residential complexes / S.V. Marchenkova // Modern problems of project management in the investment and construction sector and environmental

management: materials of the International Scientific and Practical Conference, Moscow, April 14-15, 2011. – Moscow: Russian University of Economics. G. V. Plekhanova, 2011. 76-84 p.

[6] Kaidalova E.V. Architectural formation of commercial residential buildings in the historical center of the city (on the example of Nizhny Novgorod): specialty 18.99.02 – Architecture of buildings and structures. Creative concepts of architectural activity: Ph.D. dis. ... Candidate of Architecture / E.V. Kaidalova; Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering. – Nizhny Novgorod, 2005. 28 p.

[7] Danyaeva L.N. Architectural and typological formation of multi-storey residential buildings: monograph / L.N. Danyaeva, K. V. Postnova; Nizhegorsk state architecture.-builds. un-t. – N. Novgorod: NNGASU, 2019. 85 p.

[8] Futuristic complex: total optimization of living space. [Electronic resource]. – URL: <https://novate.ru/blogs/041114/28449/>. (date of access: 04/06/2022).

© Ф.И. Абдуллаева, А.А. Колесников, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Абдуллаева Ф.И., Колесников А.А. Архитектурные особенности формирования жилых комплексов // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 69-83. URL: <https://ip-journal.ru/>